

DẠNG LŨY THỪA THỰC CỦA MỘT SỐ BẤT ĐẲNG THỨC KIỂU YOUNG

Hồ Xuân Thiên Bá¹, Phạm Thị Phương Trang¹

Ngày nhận bài: 06/5/2022; Ngày phản biện thông qua: 22/8/2022; Ngày duyệt đăng: 23/8/2022

TÓM TẮT

Trong bài báo này, chúng tôi mở rộng một số kết quả về bất đẳng thức kiểu Young được đưa ra bởi Daeshik Choi (*Math. Inequal. Appl.* 21 (2018), no. 1, 99–106.) tới lũy thừa thực. Chúng tôi cũng đưa ra một số ứng dụng của các kết quả này vào lý thuyết ma trận.

Từ khóa: bất đẳng thức Young, định thức, ma trận xác định dương.

1. MỞ ĐẦU

Bất đẳng thức về trung bình số học và trung bình hình học được nhiều tác giả trong nước quan tâm và nghiên cứu. Chẳng hạn, như Nguyễn Văn Mậu (Mậu, 2006), Phạm Kim Hùng (Hùng, 2006), Võ Quốc Bá Cẩn và Trần Quốc Anh (Cirtoaje et al., 2010). Các nghiên cứu đó chủ yếu hướng đến việc chứng minh các bất đẳng thức cổ điển khác hoặc hướng đến xây dựng các kỹ thuật để ứng dụng các bất đẳng thức này. Ngược lại, việc tìm kiếm những bất đẳng thức mới, các đánh giá tốt hơn ít được quan tâm nghiên cứu. Vì vậy, cần tập trung vào các làm mịn, làm ngược các bất đẳng thức cũng như ứng dụng của chúng vào nhiều lĩnh vực. Ở bài báo này, chúng tôi quan tâm đến Bất đẳng thức Young mà cụ thể hơn là “Tổng quát dạng lũy thừa thực của bất đẳng thức kiểu Young”. Trước hết chúng tôi sẽ trình bày tổng quát về những kết quả nghiên cứu của các nhà toán học về bất đẳng thức Young.

Bất đẳng thức cổ điển Young là trường hợp riêng của bất đẳng thức giữa trung bình số học và trung bình hình học (AM-GM):

$$(1-v)a + vb \geq a^{1-v}b^v$$

trong đó $a, b > 0, 0 \leq v \leq 1$. Kittaneh và Manasrah (Kittaneh & Manasrah, 2010; Manasrah & Kittaneh, 2015) đưa ra các làm mịn và làm ngược đáng chú ý là

$$(1-v)a + vb \geq a^{1-v}b^v + r(\sqrt{a} - \sqrt{b})^2 \quad (1)$$

$$(1-v)a + vb \leq a^{1-v}b^v + R(\sqrt{a} - \sqrt{b})^2 \quad (2)$$

Trong đó: $r = \min\{v, 1-v\}, R = \max\{v, 1-v\}$.

Đối với lũy thừa bậc cao, Kittaneh và Manasrah (Al-Manasrah & Kittaneh, 2015) đã chứng minh được bất đẳng thức

$$\left((1-v)a + vb\right)^m \geq \left(a^{1-v}b^v\right)^m + r^m \left(a^{m/2} - b^{m/2}\right)^2$$

trong đó m là số nguyên dương. Một kết quả tốt hơn được Daeshik Choi (Choi, 2018) đưa ra và chứng minh là

$$\begin{aligned} & \left((1-v)a + vb\right)^m \geq \left(a^{1-v}b^v\right)^m \\ & + (2r)^m \left(\left(\frac{a+b}{2}\right)^m - \sqrt{ab}^m \right), \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & \left((1-v)a + vb\right)^m \leq \left(a^{1-v}b^v\right)^m \\ & + (2R)^m \left(\left(\frac{a+b}{2}\right)^m - \sqrt{ab}^m \right) \end{aligned}$$

với m là số nguyên dương.

Mục tiêu chính của chúng tôi trong bài báo này là mở rộng các kết quả của Daeshik Choi ở trên từ lũy thừa nguyên m đến trường hợp số thực $p \geq 1$.

2. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Nội dung nghiên cứu

Bài báo tập trung nghiên cứu về bất đẳng thức Young dạng vô hướng. Dựa vào các kết quả này, chúng tôi thiết lập các dạng tương ứng cho bất đẳng thức vết và định thức của ma trận xác định dương.

2.2. Phương pháp nghiên cứu

Chúng tôi sử dụng một số phương pháp nghiên cứu toán lý thuyết như đạo hàm của lý thuyết hàm một biến số để xét tính đơn điệu của một số bất đẳng thức liên quan. Để phát triển tốt điều này, chúng tôi sử dụng một số kỹ thuật và phương pháp chứng minh của Daeshik Choi cùng một số kỹ thuật mới được phát triển trong bài báo này.

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

3.1. Bất đẳng thức kiểu Young

Mệnh đề 3.1.1. Cho là các số thực dương thỏa mãn $a > c, b > d$. Đặt hàm

$$f(t) = \left(\frac{a^t - c^t}{b^t - d^t} \right)^{\frac{1}{t}}, t > 0, t \in \mathbb{R}.$$

¹Khoa Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Trường Đại học Tây Nguyên;

Tác giả liên hệ: Hồ Xuân Thiên Bá; ĐT: 0346231276; Email: hxthienba@gmail.com.

Các khẳng định sau đúng.

$$1. \lim_{t \rightarrow +\infty} f(t) = \frac{a}{b}.$$

2. $f(t)$ là hàm giảm nếu $ad \geq bc$, và là hàm tăng nếu $ad \leq bc$.

Chứng minh.

$$\text{Ta có } f(t) = \frac{a}{b} \left(\frac{1 - (c/a)^t}{1 - (d/b)^t} \right)^{\frac{1}{t}}.$$

Vì $a > c, b > d$ nên $\left(\frac{c}{a}\right)^t, \left(\frac{d}{b}\right)^t \rightarrow 0$ khi $t \rightarrow +\infty$.

Suy ra

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} \left(\frac{1 - (c/a)^t}{1 - (d/b)^t} \right)^{\frac{1}{t}} = \lim_{t \rightarrow +\infty} e^{\frac{1}{t} \ln \left(\frac{1 - (c/a)^t}{1 - (d/b)^t} \right)} = 1$$

$$\text{Vậy } \lim_{t \rightarrow +\infty} f(t) = \frac{a}{b}.$$

$$\text{Đặt } \alpha = \frac{a}{c}, \beta = \frac{b}{d}, \text{ ta có } f(t) = \frac{c}{d} \left(\frac{\alpha^t - 1}{\beta^t - 1} \right)^{\frac{1}{t}}$$

Vì c, d là các số thực dương nên tính tăng hay giảm của không phụ thuộc vào hệ số $\frac{c}{d}$. Do đó, không mất tính tổng quát, ta có thể giả sử $\frac{c}{d} = 1$.

Khi đó, hàm số trở thành $f(t) = \left(\frac{\alpha^t - 1}{\beta^t - 1} \right)^{\frac{1}{t}}$. Vậy

$f(t)$ là hàm giảm trên $(0, +\infty)$ khi và chỉ khi với mọi $0 < t_1 < t_2$ ta có

$$\begin{aligned} \left(\frac{\alpha^{t_1} - 1}{\beta^{t_1} - 1} \right)^{\frac{1}{t_1}} &\geq \left(\frac{\alpha^{t_2} - 1}{\beta^{t_2} - 1} \right)^{\frac{1}{t_2}} \\ \Leftrightarrow \frac{(\beta^{t_2} - 1)^{t_1}}{(\beta^{t_1} - 1)^{t_2}} &\geq \frac{(\alpha^{t_2} - 1)^{t_1}}{(\alpha^{t_1} - 1)^{t_2}}. \end{aligned}$$

Điều này tương đương với hàm

$$h(x) = \frac{(x^{t_2} - 1)^{t_1}}{(x^{t_1} - 1)^{t_2}} \text{ giảm trên } (0, +\infty) \text{ vì } \alpha \geq \beta,$$

tức là $ad \geq bc$. Rõ ràng, $h(x)$ là hàm giảm trên $(0, +\infty)$ vì

$$h'(x) = \frac{-t_1 t_2 (x^{t_2} - 1)^{t_1 - 1} x^{t_1 - 1} (x^{t_2 - t_1} - 1)}{(x^{t_1} - 1)^{t_2 + 1}} < 0.$$

Chứng minh tương tự trong trường hợp ngược lại.

Hệ quả 3.1.2. Cho $0 < v < 1$ và $a, b > 0$, với $a \neq b$, đặt $\mu_v = (1 - v)a + vb$, $\delta_v = a^{1-v}$ và kí hiệu $\mu = \mu_{\frac{1}{2}}, \delta = \delta_{\frac{1}{2}}$. Cho p là số thực dương lớn hơn hoặc bằng. Khi đó, nếu $\frac{\mu_v}{\mu} \geq \frac{\delta_v}{\delta}$ thì

$$\frac{\mu_v}{\mu} \leq \left(\frac{\mu_v^p - \delta_v^p}{\mu^p - \delta^p} \right)^{\frac{1}{p}} \leq \frac{\mu_v - \delta_v}{\mu - \delta}$$

và nếu $\frac{\mu_v}{\mu} \leq \frac{\delta_v}{\delta}$ thì

$$\frac{\mu_v - \delta_v}{\mu - \delta} \leq \left(\frac{\mu_v^p - \delta_v^p}{\mu^p - \delta^p} \right)^{\frac{1}{p}} \leq \frac{\mu_v}{\mu}.$$

Chứng minh.

Áp dụng Mệnh đề 3.1.1 với $a = \mu_v, b = \mu, c = \delta_v$ và $d = \delta$ ta có hàm

$$f(t) = \left(\frac{\mu_v^t - \delta_v^t}{\mu^t - \delta^t} \right)^{\frac{1}{t}}$$

giảm khi $\frac{\mu_v}{\mu} \geq \frac{\delta_v}{\delta}$ và tăng khi $\frac{\mu_v}{\mu} \leq \frac{\delta_v}{\delta}$. Do

đó, với $\frac{\mu_v}{\mu} \geq \frac{\delta_v}{\delta}$ ta có $f(t)$ là hàm giảm. Vậy nên, với $1 < p < +\infty$, ta suy ra

$$\frac{\mu_v - \delta_v}{\mu - \delta} = f(1) \geq f(p) \geq \lim_{t \rightarrow +\infty} f(t) = \frac{\mu_v}{\mu}.$$

Ngược lại, nếu $\frac{\mu_v}{\mu} \leq \frac{\delta_v}{\delta}$ thì $f(t)$ là hàm tăng nên với $1 < p < +\infty$, ta suy ra

$$\frac{\mu_v - \delta_v}{\mu - \delta} = f(1) \leq f(p) \leq \lim_{t \rightarrow +\infty} f(t) = \frac{\mu_v}{\mu}.$$

Do đó,

$$\begin{aligned} \min \left\{ \frac{\mu_v}{\mu}, \frac{\mu_v - \delta_v}{\mu - \delta} \right\} &\leq \left(\frac{\mu_v^p - \delta_v^p}{\mu^p - \delta^p} \right)^{\frac{1}{p}} \leq \\ &\max \left\{ \frac{\mu_v}{\mu}, \frac{\mu_v - \delta_v}{\mu - \delta} \right\}. \end{aligned}$$

Vậy hệ quả được chứng minh xong.

Định lí 3.1.3. Nếu $a, b > 0$ và $0 \leq v \leq 1$ thì với bất kì số thực $p \geq 1$, ta có

$$\begin{aligned} ((1 - v)a + vb)^p &\geq (a^{1-v} b^v)^p \\ + (2r)^p &\left(\left(\frac{a + b}{2} \right)^p - \sqrt{ab}^p \right) \end{aligned}$$

$$\left((1-v)a + vb \right)^p \leq \left(a^{1-v} b^v \right)^p$$

$$\text{và} \\ + (2R)^p \left(\left(\frac{a+b}{2} \right)^p - \sqrt{ab}^p \right)$$

với $r = \min \{v, 1-v\}$, $R = \max \{v, 1-v\}$.

Chứng minh.

Sử dụng các kí hiệu của Hệ quả 3.1.2, các bất đẳng thức của Định lí 3.1.3 được viết lại như sau

$$\mu_v^p \geq \delta_v^p + (2r)^p (\mu^p - \delta^p),$$

$$\mu_v^p \leq \delta_v^p + (2R)^p (\mu^p - \delta^p).$$

Vì hai bất đẳng thức trên đúng khi $a = b$, $v = 1$ hoặc $v = 0$ nên ta sẽ chứng minh trường hợp $0 < v < 1$ và $a \neq b$. Các bất đẳng thức trên tương đương với

$$2r \leq \left(\frac{\mu_v^p - \delta_v^p}{\mu^p - \delta^p} \right)^{1/p} \leq 2R. \quad (3)$$

Mặt khác, theo Hệ quả 3.1.2, ta có

$$\min \left\{ \frac{\mu_v}{\mu}, \frac{\mu_v - \delta_v}{\mu - \delta} \right\} \leq \left(\frac{\mu_v^p - \delta_v^p}{\mu^p - \delta^p} \right)^{1/p} \leq$$

$$\max \left\{ \frac{\mu_v}{\mu}, \frac{\mu_v - \delta_v}{\mu - \delta} \right\}$$

nên để chứng minh (3) ta cần chứng minh $\frac{\mu_v}{\mu}, \frac{\mu_v - \delta_v}{\mu - \delta}$ nằm giữa $2r$ và $2R$. Thật vậy, ta viết lại các bất đẳng thức (1), (2) dưới dạng ký hiệu trong Hệ quả 3.1.2 và nhận được

$$\begin{cases} \mu_v \geq \delta_v + 2r(\mu - \delta), \\ \mu_v \leq \delta_v + 2R(\mu - \delta). \end{cases}$$

Rõ ràng, hai bất đẳng thức này kéo theo

$$2r \leq \frac{\mu_v - \delta_v}{\mu - \delta} \leq 2R.$$

Bây giờ, ta còn phải chứng minh

$$2r \leq \frac{\mu_v}{\mu} \leq 2R$$

để kết thúc chứng minh của định lí này. Để thấy rằng bất đẳng thức trên tương đương với

$$(a+b)r \leq (1-v)a + vb \leq (a+b)R$$

hay

$$\begin{cases} (1-v-r)a + (v-r)b \geq 0, \\ (R-1+v)a + (R-v)b \geq 0. \end{cases} \quad (4)$$

Vì $v, 1-v \in [r, R]$ nên (4) đúng với mọi v . Do

đó, bất đẳng thức (3) đúng.

Vậy định lí được chứng minh xong.

3.2. Ứng dụng vào lý thuyết ma trận

Trong tiêu mục này, ta sử dụng ký hiệu M_n để chỉ tập hợp các ma trận vuông cấp n với các hệ số thực hoặc phức. Ma trận xác định dương (nửa xác định dương) $A \in M_n$ được ký hiệu bởi $A > 0$ (tương ứng, $A \geq 0$). Với hai ma trận tự liên hợp A, B , ta viết $A \geq B$ ($A > B$) nếu $A - B \geq 0$, (tương ứng, $A - B > 0$). Với $A, B > 0$ và $0 \leq v \leq 1$, trung bình số học với trọng của A và B được định nghĩa bởi

$$A \nabla_v B = (1-v)A + vB$$

và trung bình hình học với trọng được cho bởi

$$A \#_v B = A^{1/2} \left(A^{-1/2} B A^{-1/2} \right)^v A^{1/2}.$$

Khi $v = 1$, ta viết $A \nabla B$ thay cho $A \nabla_{1/2} B$.

Chúng tôi cũng sử dụng ký hiệu $\| \cdot \|$ để chỉ chuẩn bất biến Unita trên M_n , tức là $\|UAV\| = \|A\|$ với mọi ma trận $A \in M_n$ và mọi ma trận Unita $U, V \in M_n$.

Định lí 3.2.1. Cho $A, B \in M_n$ xác định dương. Khi đó, với $0 \leq v \leq 1$ và $p \geq 1, p \in \mathbb{R}$, ta có

- $\left[\text{tr} (A \nabla_v B) \right]^p \geq \left(\text{tr} |A^{1-v} B^v| \right)^p + (2r_0)^p \left((\text{tr} A \nabla B)^p - \sqrt{\text{tr} A \text{tr} B}^p \right)$
- $\left[\det (A \nabla_v B) \right]^p \geq \det (A^{1-v} B^v)^p + (2r_0)^{pn} \left(\left(\frac{\det A^{1/n} + \det B^{1/n}}{2} \right)^{pn} - \sqrt{\det (AB)}^p \right)$,
- $\left[(1-v) \|AX\| + v \|XB\| \right]^p \geq \|A^{1-v} X B^v\|^p + (2r_0)^p \left(\left(\frac{\|AX\| + \|XB\|}{2} \right)^p - \sqrt{\|AX\| \|XB\|}^p \right)$

với mọi $X \in M_n$ và $r_0 = \min \{v, 1-v\}$.

Để chứng minh Định lí 3.2.1, ta cần hai bổ đề sau. Bổ đề đầu tiên là bất đẳng thức kiểu Heinz-Katô cho các chuẩn bất biến Unita, và bổ đề thứ hai là bất đẳng thức Minkowski cho định thức của ma trận.

Bổ đề 3.2.2. Cho $A, B, X \in M_n(\mathbb{C})$ sao cho A và B nửa xác định dương. Nếu $0 \leq v \leq 1$ thì

$$\|A^{1-v} X B^v\| \leq \|AX\|^{1-v} \|XB\|^v.$$

Đặc biệt

$$\operatorname{tr} \left| A^{1-\nu} B^\nu \right| \leq (\operatorname{tr} A)^{1-\nu} (\operatorname{tr} B)^\nu.$$

Bổ đề 3.2.3. Nếu $A, B \in M_n(\mathbb{C})$ xác định dương thì

$$\det(A+B)^{1/n} \geq \det A^{1/n} + \det B^{1/n}.$$

Bây giờ ta chứng minh Định lý 3.2.1.

Chứng minh của Định lý 3.2.1.

1. Ta có

$$\begin{aligned} \operatorname{tr}(A \nabla_\nu B) &= \operatorname{tr}((1-\nu)A + \nu B) \\ &= (1-\nu)\operatorname{tr} A + \nu \operatorname{tr} B. \end{aligned}$$

Vì A và B là các ma trận xác định dương nên ν và $1-\nu$ là các số dương. Áp dụng Định lý 3.1.3, ta được

$$\begin{aligned} & \left[(1-\nu)\operatorname{tr} A + \nu \operatorname{tr} B \right]^p \geq (\operatorname{tr} A^{1-\nu} \operatorname{tr} B^\nu)^p \\ & + (2r_0)^p \left(\left(\frac{\operatorname{tr} A + \operatorname{tr} B}{2} \right)^p - \sqrt{\operatorname{tr} A \operatorname{tr} B}^p \right) \\ & \geq (\operatorname{tr} |A^{1-\nu} B^\nu|)^p + (2r_0)^p \left((\operatorname{tr} A \nabla_\nu B)^p - \sqrt{\operatorname{tr} A \operatorname{tr} B}^p \right) \end{aligned}$$

[theo Bổ đề 3.2.2].

2. Ta có

$$\begin{aligned} \left[\det(A \nabla_\nu B) \right]^p &= \left(\det((1-\nu)A + \nu B)^{\frac{1}{n}} \right)^{pn} \\ &\geq \left(\det((1-\nu)A)^{\frac{1}{n}} + \det(\nu B)^{\frac{1}{n}} \right)^{pn} \\ & \quad \text{[theo Bổ đề 3.2.3]} \\ &= \left((1-\nu)\det A^{\frac{1}{n}} + \nu \det B^{\frac{1}{n}} \right)^{pn}. \end{aligned}$$

Áp dụng Định lý 3.1.3, ta có

$$\begin{aligned} & \left((1-\nu)\det A^{\frac{1}{n}} + \nu \det B^{\frac{1}{n}} \right)^{pn} \\ & \geq \left(\det \left(A^{\frac{1}{n}} \right)^{1-\nu} \cdot \det \left(B^{\frac{1}{n}} \right)^\nu \right)^{pn} \\ & + (2r_0)^{pn} \left(\left(\frac{\det A^{\frac{1}{n}} + \det B^{\frac{1}{n}}}{2} \right)^{pn} - \sqrt{\det A^{\frac{1}{n}} \det B^{\frac{1}{n}}}^{pn} \right) \\ & = (\det A^{1-\nu} \cdot \det B^\nu)^p \\ & + (2r_0)^{pn} \left(\left(\frac{\det A^{\frac{1}{n}} + \det B^{\frac{1}{n}}}{2} \right)^{pn} - \sqrt{\det(AB)}^p \right). \end{aligned}$$

3. Ta có

$$\begin{aligned} & \left\| A^{1-\nu} X B^\nu \right\|^p + (2r_0)^p \left(\left(\frac{\|AX\| + \|XB\|}{2} \right)^p - \sqrt{\|AX\| \|XB\|}^p \right) \\ & \leq (\|AX\|^{1-\nu} \|XB\|^\nu)^p \\ & + (2r_0)^p \left(\left(\frac{\|AX\| + \|XB\|}{2} \right)^p - \sqrt{\|AX\| \|XB\|}^p \right) \\ & \quad \text{(theo Bổ đề 3.2.2)} \\ & \leq \left[(1-\nu)\|AX\| + \nu\|XB\| \right]^p \quad \text{(theo Định lý 3.1.3).} \end{aligned}$$

Để biểu thị các bất đẳng thức ma trận (hoặc toán tử) tương ứng với các phiên bản vô hướng của chúng, ta có thể sử dụng tính đơn điệu toán tử của các hàm liên tục; nghĩa là, nếu f là một hàm liên tục có giá trị thực xác định trên phổ của toán tử tự liên hợp thì với mọi thuộc phổ của X kéo theo là một toán tử dương. Kết quả sau đây tuân theo tính chất và Định lý 3.1.3.

Định lý 3.2.4. Cho xác định dương. Khi đó, với $0 \leq \nu \leq 1$ và $p \geq 1, p \in \mathbb{R}$, ta có

$$\begin{aligned} A \#_p (A \nabla_\nu B) &\geq A \#_{\nu p} B + \\ & (2r_0)^p (A \#_p (A \nabla B) - A \#_{p/2} B), \end{aligned} \quad (5)$$

$$\begin{aligned} A \#_p (A \nabla_\nu B) &\leq A \#_{\nu p} B + \\ & (2R_0)^p (A \#_p (A \nabla B) - A \#_{p/2} B). \end{aligned} \quad (6)$$

Chứng minh.

Với bất kỳ ma trận xác định dương $X \in M_n$, từ Định lý 3.1.3 với $a = 1$ thì

$$\begin{aligned} & \left((1-\nu)I + \nu X \right)^p \\ & \geq X^{\nu p} + (2r_0)^p \left(\left(\frac{I+X}{2} \right)^p - X^{\frac{p}{2}} \right). \end{aligned} \quad (7)$$

Đặt $X = A^{-1/2} B A^{-1/2}$ khi đó (7) trở thành

$$\begin{aligned} & \left((1-\nu)I + \nu \left(A^{-\frac{1}{2}} B A^{-\frac{1}{2}} \right) \right)^p \\ & \geq \left(A^{-\frac{1}{2}} B A^{-\frac{1}{2}} \right)^{\nu p} \\ & + (2r_0)^p \left(\left(\frac{I + A^{-\frac{1}{2}} B A^{-\frac{1}{2}}}{2} \right)^p - \left(A^{-\frac{1}{2}} B A^{-\frac{1}{2}} \right)^{\frac{p}{2}} \right) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 & \Leftrightarrow \left[A^{-\frac{1}{2}}(1-v)AA^{-\frac{1}{2}} + v \left(A^{-\frac{1}{2}}BA^{-\frac{1}{2}} \right) \right]^p && \geq A\#_{vp} B + \\
 & \geq (A^{-\frac{1}{2}}BA^{-\frac{1}{2}})^{vp} + && (2r_0)^p \left(A^{\frac{1}{2}} \left(A^{-\frac{1}{2}}(A\nabla_v B)A^{-\frac{1}{2}} \right)^p A^{1/2} - A\#_{\frac{p}{2}} B \right) \\
 & (2r_0)^p \left(\left(\frac{A^{-\frac{1}{2}}AA^{-\frac{1}{2}} + A^{-\frac{1}{2}}BA^{-\frac{1}{2}}}{2} \right)^p - \left(A^{-\frac{1}{2}}BA^{-\frac{1}{2}} \right)^{\frac{p}{2}} \right) && \Leftrightarrow A\#_p(A\nabla_v B) \geq A\#_{vp} B + \\
 & \Leftrightarrow A^{\frac{1}{2}} \left[\left(A^{-\frac{1}{2}}((1-v)A+vB)A^{-\frac{1}{2}} \right)^p \right] A^{\frac{1}{2}} && (2r_0)^p \left(A\#_p(A\nabla_v B) - A\#_{\frac{p}{2}} B \right). \\
 & \geq A^{\frac{1}{2}} \left[\begin{array}{c} (A^{-\frac{1}{2}}BA^{-\frac{1}{2}})^{vp} + \\ \left(\frac{A^{-\frac{1}{2}}(A+B)A^{-\frac{1}{2}}}{2} \right)^p \\ - \left(A^{-\frac{1}{2}}BA^{-\frac{1}{2}} \right)^{\frac{p}{2}} \end{array} \right] A^{\frac{1}{2}} \\
 & \Leftrightarrow A^{\frac{1}{2}} \left[\left(A^{-\frac{1}{2}}(A\nabla_v B)A^{-\frac{1}{2}} \right)^p \right] A^{\frac{1}{2}}
 \end{aligned}$$

Chúng minh tương tự với (6).

4. KẾT LUẬN

Trong bài báo này, chúng tôi đã chứng minh được các bất đẳng thức của Choi đưa ra vẫn còn đúng với mọi số thực dương không nhỏ hơn . Từ đó, có thể mở rộng thêm ứng dụng liên quan đến ma trận xác định dương.

LỜI CẢM ƠN

Chúng tôi xin được gửi lời cảm sâu sắc đến TS. Dương Quốc Huy về những định hướng ý tưởng và kỹ thuật để có thể hoàn thành bài báo này. Các tác giả cũng xin được gửi lời cảm ơn đến hai phản biện đã đọc cẩn thận bài báo và cho các góp ý xác đáng mà nhờ vậy chất lượng bài báo được cải thiện. Công trình này được tài trợ bởi Trường Đại học Tây Nguyên dưới mã số: T2021-45SV.

THE REAL POWER FORM OF YOUNG-TYPE INEQUALITY

Ho Xuan Thien Ba², Pham Thi Phuong Trang²

Received Date: 06/5/2022; Revised Date: 22/8/2022; Accepted for Publication: 23/8/2022

SUMMARY

In this paper, we expand some results on the Young-type inequalities which were established by Daeshik Choi (*Math. Inequal. Appl.* 21 (2018), no. 1, 99–106.) to the real powers. We also give some applications of them to the theory of matrix.

Keywords: *Young inequality, Determinant, positive definite matrix.*

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Choi, D. (2018). A generalization of Young-type inequalities. *Math. Inequal. Appl.*, 21(1), 99-106.
 Cirtoaje, V., Căin, V. Q. B., & Anh, T. Q. (2010). *Phân loại và phương pháp giải toán bất đẳng thức*. Nhà Xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội.
 Hùng, P. K. (2006). *Sáng tạo bất đẳng thức*. Nhà Xuất bản Hà Nội.
 Kittaneh, F. & Manasrah Y. (2010). Improved Young and Heinz inequalities for matrices. *J. Math. Anal. Appl.*, 361(1), 262-269.
 Manasrah, Y., & Kittaneh, F. (2015). A generalization of two refined Young inequalities. *Positivity*, 19(4), 757-768.
 Mậu, N. V. (2006). *Bất đẳng thức định lí và áp dụng*. Nhà Xuất bản Giáo dục.

²Faculty of Natural Science and Technology, Tay Nguyen University;
 Corresponding author: Ho Xuan Thien Ba; Tel: 0346231276; Email: hxthienba@gmail.com.